

BANK SOHASIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O`RNI

Mamatov Mirzohid Maxmud o`g`li

Toshkent Moliya Instituti

Moliya fakulteti 2-kurs MMT-95 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8103789>

XX asr oxirlari va XXI asrning boshlarida ya'ni, hozirgi davrda insoniyat erishayotgan sohalar bo'yicha barcha yutuqlarni texnologiyalar va ularning dasturiy ta'minotlarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Chunki, har qanday sohani olmang, texnologiyalardan foydalaniladi. Bu nano texnologiyalardan tortib, mega texnologiyalarni o'z ichiga oladi. Bugungi texnologiyalarning taraqqiyoti masofadan boshqariladigan va sun'iy intellekt asosida ishlaydigan texnologiyalargacha yetib keldi.

Kalit so`zlar: bank, bank texnologiyalari, axborot texnologiyalari, mobil bank, kredit, risk, kompyuter.

Bank faoliyatini ilmiy-texnik taraqqiyotning so'nggi yutuqlarini jadal tatbiq etmasdan modernizatsiya qilish mumkin emas. Jahon amaliyotidan ko'rinib turibdiki, ilmiy-texnik taraqqiyot va yangi axborot texnologiya (IT)larining jadal o'sishi bankning jozibadorligini umumiy baholashga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Texnologik jarayonning rivojlanishi nafaqat xujjatlarni rasmiylashtirish va kassa operatsiyalarini o'tkazish tezligini oshirishga, balki mijozlar doirasini kengaytirishga ham imkon beradi [1:78].

ITlar bank va ularning aloqalarini rivojlantirib, faoliyatni tezkor ravishda qayta loyihalashtirishga imkon beradi. O'z o'rnida, bank sektorining ichki va tashqi ish faoliyatlari ITlarning rivojlanishi bilan yanada rivojlanib bormoqda va bu eng katta ta'sir qilgan soha sifatida bank tizimini ko'rsatish mumkin [2:56].

Boshqacha aytganda, IT sohasi rivojlanib, tobora o'sib borayotgan global raqobat davrida banklarning barqarorligini ta'minlash uchun katta hissa qo'shmoqda.

Umuman olganda, IT-texnologiyalari, ulardan bank sohasida foydalanish, dasturiy ta'minotlar va aloqa vositalari kabilar kabi elementlar "bank texnologiyalari"ni tashkil etadi.

"Bank texnologiyasi" atamasi banklarga o'z mijozlariga xavfsiz, ishonchli va arzon narxlarda yaxshiroq xizmatlarni taklif qilishi hamda bank xizmatlari bozorida raqobatbardosh ustunlikka erishishi uchun zamonaviy axborotkommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishni anglatadi. Bank texnologiyasi, shuningdek, demografik, psixografik va tranzaksion ma'lumotlar kabi mijozlar tafsilotlarini saralash orqali mijozlar xatti-harakatlari modellarini ochishda zamonaviy kompyuter algoritmlaridan foydalanish faoliyatini o'z ichiga oladi. Ma'lumotlarni yig'ish deb ham ataladigan ushbu faoliyat mijozlarga segmentatsiya, mijozlar skoringi, maqsadli marketing, bozor savatchalarini tahlil qilish, o'zaro sotish, sotish, mijozlarni ushlab qolish kabi modellashtirish kabi turli xil marketing muammolarini hal qilish orqali banklarga o'z biznes maqsadlariga erishishda yordam beradi [3:79]. Shuningdek, ma'lumotlarni to'plashdan muvaffaqiyatli foydalanish banklarga foydani sezilarli darajada oshirishga yordam beradi, shu bilan raqobatchilariga nisbatan barqaror ustunlikni saqlab qoladi. Nazariy jihatdan, bank texnologiyasi, yakka tartibdagi intizom emas, balki moliya risklarni boshqarish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, kompyuter va marketing bilimlari kabi bir-biridan farq qiladigan bir nechta yo'nalishlarning birlashishi natijasida tashkil etiladi hamda uning tarkibiy elementlarini quyidagicha ifodalash mumkin:

1. Axborot texnologiyalari;

2. Aloqa-kommunikatsiya texnologiyalari;
3. Kompyuter bilimlari;
4. Moliya va risk menejmenti;
5. Marketing bilimlari.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, bank texnologiyasi to'g'risida yuqoridagi konsepsiya ayrim manbalarda ilgari mavjud bo'lmagan, ya'ni bugungi fan-texnika taraqqiyoti davrida bunga asos solingan deb yuritiladi.

Ammo, tarix va ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bank texnologiyalari bank paydo bo'lgan ilk davrlardan boshlab sodda ko'rinishda (shaklda) bo'lsada mavjud bo'lgan. Buni texnologik taraqqiyot bosqichlari davri va banklarning rivojlanish davrlari bilan uyg'unlikda quyidagicha rivojlanish ierarxiyasini izohlash mumkin.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, bank va umuman moliya sohasidagi texnologik rivojlanishning tarixiy jarayonlarini quyidagicha ifodalash mumkin. Ya'ni, moliya sohasidagi texnologik innovatsiyalar tarixi to'lov vositasi sifatida cheklarning paydo bo'lishidan boshlangan (1945). Keyinchalik, "Bank of America" banki birinchi kredit kartani ishlab chiqardi (1958) va bankomatlar 1967 yilda moliyaviy operatsiyalarni qayta ishlashga yordam berdi, so'ngra operatsiya vositasi sifatida debet kartani chiqarildi. 1990 yillarda internet taraqqiyoti bilan qo'llab quvvatlanib, "Internet banking" tizimi ishga tushirildi. 2000 yillarda "Mobile payments" va "Crowdfunding" (fintech) moliyaviy texnologiyalari joriy etildi. Bu shuni ko'rsatadiki, "fintech" tez rivojlanayotgan yo'nalish va shuning uchun moliyaviy xizmatlar evolyusiyasini aks ettirish uchun avvalgi tadqiqotlarni ko'rib chiqish zarur[4:124].

Bank texnologiyalariga individual operatsiyalar va umuman bank uchun mijozlarga xizmat ko'rsatish tizimini yaratish, operatsiyalarni amalga oshirish uchun vositalar to'plami (shu jumladan texnik vositalar), masalan, plastik kartalar, mijozlarga interaktiv xizmat ko'rsatish yoki boshqa har qanday narsalar kiradi.

Bank texnologiyalari sohasiga avtomatlashtirish vositalari va axborot tizimlari, zamonaviy to'lov tizimlari bilan ishlash, tarmoqlararo o'zaro aloqalarni amalga oshirish, boshqaruv texnologiyalari va havfsizlik tizimi, telekommunikatsiyalar va boshqa ko'p narsalar kiradi, ularsiz bugungi kunda bankni tasavvur qilib bo'lmaydi. Bank texnologiyalarisiz hozirgi kunda bank faoliyatini yuritish bilan bog'liq har qanday muammolarni hal qilish va jarayonlarni boshqarishni tasavvur qilib bo'lmaydi, chunki so'nggi bir necha yil ichida qarorlar qabul qilish tezligiga bo'lgan talablar keskin o'zgarib ketdi, bank operatsiyalari jarayonida ishlatiladigan kompyuter dasturiy ta'minotlari takomillashib, ma'lumotlar hajmi oshdi.

Bugungi murakkab va tez o'zgaruvchan sharoitda muvaffaqiyat qozonish uchun "IT managers" guruhini shakllantirish va ulardan samarali foydalanishni tashkil etish maqsadga muvofiq.

Bundan tashqari, barqaror rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda quyidagi ustuvor yo'nalishlarni hisobga olish lozim:

- yangi raqobat sharoitlariga tayyor bo'lish uchun "IT operation" modellarni yangilash;
- faoliyat tizimini soddalashtirish va robotlashtirish orqali xarajatlarni qisqartirish;
- mijozlarning ehtiyojlari o'rganish va tahlil qilish orqali takliflarni optimallashtirish uchun texnologik imkoniyatlarni yaratish hamda foydalanish;

- veb-sayt va mobil ilovalarning internet va turli serverlar bilan har qanday holatda va hamma joyda uzluksiz ulanishiga tayyor qilish;

- kiber-xavfsizlikka jiddiy e'tibor berish, ammo bu foydalanuvchilarning ortiqcha vaqtini olmasligi va noqulayliklarni keltirib chiqarmasligi shart;

- xodimlar qobiliyati va ko'nikmalarini doimiy yuksaltirishga katta e'tibor qaratish hamda bunga erishishning ish faoliyatga salbiy ta'sir etmaydigan modellaridan foydalanish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqotdan kelib chiqib, bank texnologiyalaridan samarali foydalanish va ularning samaradorligini oshirishda quyidagilarni hisobga olish maqsadga muvofiq bo'ladi:

- bank xizmatlarini ommabopligini yanada oshirish, ko'rsatilayotgan raqamli xizmatlar sifati hamda salmog'ini kengaytirish maqsadida innovatsion raqamli texnologiyalarni bank tizimiga jalb etish bo'yicha markaziy bankning manzilli dasturini ishlab chiqish;

- banklarning innovatsion texnologiyalardan foydalanish darajasi bo'yicha Assosatsiya bank tomonidan alohida reyting yuritish va targ'ibot ishlarini amalga oshirish;

- banklarni dasturiy ta'minotni amalga oshiruvchi IT-kompaniyalari tomonidan yaratilayotgan innovatsion loyihalarning reytingini ishlab chiqib, sof raqobat muhitini shakllantirish;

- bank raqamli xizmatlarini ko'rsatilishida mijozlarni identifikatsiyalash maqsadida biometrik texnologiyalardan amaliyotda keng foydalanish;

- sun'iy intellekt va robota-texnologiyalarni bank tizimiga keng jalb etish, banklardagi shaffoflikni yanada oshirish hamda bank shtatlarini optimallashtirish orqali bank xarajatlarining qisqarishiga erishish;

- bank API-lari bo'yicha bank va nobank xizmatlarni yagona ilova oqali xizmat ko'rsatilishiga erishish uchun platformalarni integratsiyalash, multivalyuta dasturlarini ishlab chiqish orqali xorijiy mamlakatlar bank xizmatlari bozoriga kirib borish va boshqalar.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, bank sohasida zamonaviy raqamli axborot texnologiyalari va ularning dasturiy ta'minotlaridan foydalanish nafaqat bank xizmatlari bozorida raqobat ustunligini beradi, balki, ma'muriy xarajatlarni kamaytirish, mehnat unumdordigini oshirish, ortiqcha vaqt sarfini kamaytiri kabi ijobiy ta'sirlari ham mavjud. Jumladan, muammoli kreditlarni tahlil qilish va ular bo'yicha ishlashni avtomatlashtirish asosida juda ko'p sonli muammoli kreditlar bilan ishlashni oson va qisqa vaqtda amalga oshirish imkonini beradi. Masalan, kreditlarning asosiy qarz va ustama foiz mablag'larini talash muddatlarini ogohlantiruvchi avtomatik SMS xabarlar yuborish, so'ndirish muddati o'tib ketgan muammoli kreditlar bo'yicha sud xujjatlarini avtomatik tayyorlash va elektron yuborish kabilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Matej Marinc. Banks and information technology: complexity, flexibility, and interconnectedness, 2021.
2. Rahia S. et al. Integration of unified theory of acceptance and use of technology in internet banking adoption setting: Evidence from Pakistan // Technology in society, Vol. 58 (2019).

3. Goyal J., Singh M., Singh R., Aggarwal A. Efficiency and technology gaps in Indian banking sector: Application of meta-frontier directional distance function DEA approach // The Journal of finance and data science, Vol. 5 (2019).
4. Дубинин М.В. Банковские технологии: сущность, история развития и перспективы // Финансы и кредит. №34 (274), 2017.
5. Goyal J., Singh M., Singh R., Aggarwal A. Efficiency and technology gaps in Indian banking sector: Application of meta-frontier directional distance function DEA approach // The Journal of finance and data science, Vol. 5 (2019).
6. Тарасова В.И. Межрегиональный центр банковских и финансовых технологий / Банковские и финансовые технологии для реального сектора экономики: сборник статей под ред. – М. 2022.

